

MODERN METHODS FOR MODIFYING COMPONENTS USING ENERGY TECHNOLOGIES

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6603412>

Akmaljon Ikromov

PhD

Tashkent State Transport University

100067, Odilkhodzhaev str.1, Tashkent, Uzbekistan

Abstract: *The prerequisites for the formation of a special energy state of the components of metal-polymer systems and components of composite materials based on high-molecular matrices (polymer, oligomeric, combined) are considered. Dispersed particles obtained on the basis of natural compounds of a layered, frame, chain structure and fibrous natural, synthetic and artificial semi-finished products using traditional and special technologies that ensure the formation of the morphology of the surface layer have the greatest prospects in the creation of functional composite materials and their large-scale production based on high-molecular-weight matrices. with nanoscale components with an optimal level of energy activity.*

Key words: *values of thermally stimulated current, pulsed laser radiation, polytetrafluoroethylene, structure, mechanoactivation of particles, dispersed modifiers.*

Annotatsiya: *Yuqori molekulyar matritsalar (polimer, oligomerik, kombinatsiyalangan) asosidagi metall-polimer tizimlar va kompozit materiallarning tarkibiy qismlarining maxsus energiya holatini shakllantirish uchun zarur shart-sharoitlar ko'rib chiqiladi. Sirt qatlamining morfologiyasini shakllantirishni ta'minlaydigan an'anaviy va maxsus texnologiyalardan foydalangan holda qatlamli, ramkali, zanjirli strukturaning tabiiy birikmalari va tolali tabiiy, sintetik va sun'iy yarim tayyor mahsulotlar asosida olingan dispers zarralar eng katta istiqbolga ega. funktsional kompozit materiallarni yaratish va ularni yuqori molekulyar matritsalar asosida keng miqyosda ishlab chiqarish.energiya faolligining optimal darajasiga ega nano o'lchamdagi komponentlar bilan.*

Kalit so'zlar: *termal stimulyatsiya qilingan tokning qiymatlari, impulsli lazer nurlanishi, politetrafloroetilen, struktura, zarrachalarning mexanoaktivatsiyasi, dispers modifikatorlar.*

Аннотация: *Рассмотрены предпосылки формирования особого энергетического состояния компонентов металлополимерных систем и компонентов композиционных материалов на основе высокомолекулярных матриц (полимерных, олигомерных, совмещенных). Наибольшую перспективу при создании*

функциональных композиционных материалов и их многотоннажного производства на основе высокомолекулярных матриц, имеют дисперсные частицы, полученные на основе природных соединений слоистого, каркасного, цепочечного строения и волокнистых природных, синтетических и искусственных полуфабрикатов с использованием традиционных и специальных технологий, обеспечивающих образование морфологии поверхностного слоя с наноразмерными компонентами с оптимальным уровнем энергетической активности .

Ключевые слова: значения термостимулированного тока, импульсного лазерного излучения, политетрафторэтилен, структура, механоактивирование частиц, дисперсные модификаторы.

ВВЕДЕНИЕ

В технологии получения функциональных композитов на основе полимерных, олигомерных и смесевых матриц и металлополимерных систем на их основе широко используют различные виды энергетического воздействия на компоненты на стадиях получения полуфабрикатов, диспергирования, активации, смешивания и переработки в изделия и их целевого модифицирования – термические, механо-химические, триботехнические, ионизирующие, ионно-плазменные, лазерные воздействия [1].

Выбор конкретного вида энергетического воздействия и параметров его технологического воплощения определяется не только имеющимся оборудованием, но и степенью изученности механизмов модифицирования, характера их проявления в трансформировании структуры, морфологии, активности компонентов в процессах межфазного взаимодействия.

Важнейшими критериями обоснованного выбора технологии модифицирования компонентов функциональных материалов на основе полимеров являются доступность и эффективность оборудования, безопасность процесса его эксплуатации, возможность использования в условиях устоявшегося производственного процесса.

Объекты и методы исследований. Применение лазерного излучения (ЛИ) в материаловедении и технологии получения полимерных композитов и металлополимерных систем позволяет осуществлять не только операции мерной резки и формирования заданных геометрических параметров изделий, но и осуществлять комплексное модифицирование поверхностных слоёв изделий для придания им заданных параметров адсорбционных, электрофизических, триботехнических и др. характеристик [2].

Результаты и их обсуждение. Анализ литературных, патентных и коммерческих источников свидетельствует о преимущественном использовании лазерных технологий в процессах обработки, характеризующихся глубокими превращениями полимерных матриц вследствие плавления, термоокислительной деструкции, абляции, термолиза.

Эти направления применения ЛИ позволили разработать технологию получения композиционных покрытий для узлов трения [3, 4], методы получения продуктов абляции с заданными адсорбционными характеристиками, технологию модифицирования поверхностного слоя фрагментов углеродных волокон (УВ), применяемых для наполнения ПТФЭ при получении триботехнических и герметизирующих композитов «Флувис», «Суперфлувис» [5].

Вместе с тем, в настоящее время не существует единых теоретических представлений, однозначно определяющих экспериментально наблюдаемые изменения структурных и морфологических параметров полимерных полуфабрикатов в виде плёнок, волокон, тканей и компонентов, применяемых для получения функциональных материалов, при воздействии ЛИ различной интенсивности.

Для проведения исследований использовали плёночные полуфабрикаты в состоянии промышленной поставки толщиной от 120 до 200 мкм, полученные методами экструзии с раздувом или экструзии через плоскощелевую головку из полиэтилена низкого давления (ПЭНД), полиэтилена высокого давления (ПЭВД), полипропилена (ПП), полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Модифицированию подвергали и дисперсные частицы модификаторов, широко распротстранённых в полимерном материаловедении – частицы глины, силикатов, коллоидно-графитового препарата КГП С-1 и др. Для модифицирования образцов из полимерных материалов использовали лазерную установку «Квант-15», генерирующую лазерное излучение с длиной волны $\lambda_0 = 1,06$ мкм и длительностью импульса $2 \cdot 10^{-3}$ с, и лазер ГОР-100М с $\lambda_0 = 0,69$ мкм и длительностью импульса свободной генерации $1,2 \cdot 10^{-3}$ с. Количество импульсов при обработке варьировали от 1 до 10. При использовании установки «Квант-15» частоты повторения импульса варьировались от 1 Гц до 20 Гц. В качестве подложек, на которых размещали плёночные образцы, использовали как диффузно рассеивающие материалы, так и материалы с нанесённым графитовым покрытием. Энергия одного импульса

воздействующего излучения варьировалась от 0,6 до 6 Дж. Диаметр пучка воздействующего излучения изменялся от 4 до 10 мм.

В качестве критерия для оценки энергетического состояния образца полимерного материала использовали с (ГСТ), возникающего в образце при его нагревании и изменяющего своё значение при воздействии внешних факторов, в частности, лазерного излучения и температуры.

Экспериментальные данные свидетельствуют о неоднозначном влиянии ЛИ на параметры композитов на основе ПЭТФ, ПЭНД, ПТФЭ.

Существенное влияние на параметры деформационно-прочностных характеристик композиционных материалов на основе термопластичных матриц оказывают индивидуальные особенности состава, структуры использованных наполнителей и модификаторов и их изменения под воздействием ЛИ.

Комплексное воздействие ЛИ на параметры проявляется в изменениях молекулярной и надмолекулярной структуры.

Проведены исследования морфологии поверхностного слоя полимерных субстратов, подвергнутых воздействию неразрушающего лазерного излучения.

Воздействие излучения лазера ГОР-100М с энергией импульса свободной генерации $0,6 \div 30$ Дж приводит к образованию характерного рельефа поверхностного слоя, образованного нанокompонентами в размерном диапазоне $1 \div 100$ нм (рис. 1). Вероятно, образование подобных компонентов обусловлено процессами перекристаллизации под действием акустических волн, возникающих при взаимодействии импульсного ЛИ с полимерным образцом.

Рис. 1. Характерная морфология поверхности пленочного образца из полиэтилена высокого давления (ПЭВД) исходная (а) и после однократного воздействия излучения лазера ГОР-100М с энергией импульса свободной генерации 30 Дж (б) и 2 Дж (в)

Аналогичные изменения морфологии поверхностного слоя характерны и для других полимерных образцов – ПА, ПЭТФ, ПП [6].

Одновременно с изменением морфологии поверхностного слоя при обработке ЛИ наблюдается изменение параметров энергетического состояния полимерных образцов, что проявляется в появлении в спектрах ТСТ экстремумов, не характерных для исходных образцов, а также изменению значений краевого угла смачивания модельными жидкостями – водой и вазелиновым маслом [6].

Лазерное воздействие различной интенсивности изменяет морфологию и дисперсных частиц – фрагментов углеродных волокон (УВ), графита (рис. 2 и 3).

Поверхностный слой фрагмента УВ после обработки ЛИ претерпевает существенное трансформирование, которое характеризуется образованием большого числа наноразмерных компонентов, изменяющих адсорбционную и адгезионную активность в межфазных процессах. Кроме того, в результате импульсного воздействия происходит процесс деградации фрагментов с образованием сквозных трещин, что изменяет параметры деформационно-прочностных характеристик УВ и благоприятно сказывается на процессах его механического диспергирования для получения фракций, обеспечивающих достижение оптимальных значений параметров деформационно-прочностных и триботехнических характеристик композиционных материалов на основе термопластов – полиамидов, политетрафторэтилена [7].

Модельные исследования влияния ЛИ на морфологию дисперсных наполнителей осуществлены при использовании распространённого модификатора полимерных, олигомерных и совмещённых матриц, повышающего параметры триботехнических и деформационно-прочностных характеристик – графита коллоидного (пылевидного) марки С-1.

Навески коллоидно-графитового препарата марки С-1 подвергали двум видам энергетического воздействия – термическому при температурах $973 \div 1273$ К в течение 1 часа и лазерному при энергии импульса лазера «Квант-15», работавшего в импульсно-периодическом режиме, 140 мДж и продолжительности воздействия $1 \div 2$ с.

Как следует из экспериментальных данных, представленных на рис. 2, энергетическое воздействие обеих типов изменяет кластерную структуру коллоидно-графитового препарата.

Аналогичные результаты по изменению структуры кластера из единичных частиц получены и при лазерном модифицировании других видов наполнителей, широко применяемых в материаловедении полимерных композиционных материалов.

Рис. 2 Морфология поверхностного слоя углеродного волокна, подвергнутого воздействию 5-ти (а-в) и 10-ти (г-е) импульсов ЛИ с энергией одиночного импульса 600 мДж

Рис.3 Кластерная структура коллоидно-графитового препарата С-1, термообработанного (а) и подвергнутого воздействию лазерного излучения (б)

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют об эффективности и перспективности использования импульсного лазерного излучения для целевого модифицирования наполнителей и модификаторов, используемых при создании функциональных материалов с заданными параметрами служебных характеристик. Эффективность лазерного модифицирования волокнистых и порошкообразных компонентов состоит в комплексном трансформировании параметров структуры, морфологии и энергетического состояния [8].

Анализ морфологии дисперсных частиц модификаторов различного состава, технологии получения и строения свидетельствует о наличии существенных признаков, которые объединяют вещества природного, искусственного и синтетического происхождения. Установлено, что продукты органического синтеза – политетрафторэтилен (ПТФЭ) и термогазодинамического синтеза (УПТФЭ), как и минеральные вещества – глина, трепел, шунгит, и продукты металлургических процессов, плазмохимического (УНТ) и неорганического синтеза имеют характерное кластерное строение макрочастиц. Характерная морфология дисперсных частиц, нашедших широкое применение в материаловедении полимерных композитов – трепела и шунгита, представлена на рис. 4 и 5.

Рис. 4. Характерная морфология частиц природного трепела

Кластерное строение характерно и для других исследованных высокодисперсных частиц. Так, частицы глины голубогой, природного трепела, шунгита, являющиеся природными продуктами геохимических процессов, представляют собой агрегаты, образованные из ламеллярных и вискерных фрагментов [9]. Ламеллярное строение характерно для слоистых геосиликатов типа слюд и глин. В структуре трепела присутствуют и каркасные (цеолиты) и слоистые (глины) составляющие.

Рис.5. Структура частиц шунгита нетермообработанного

Рис.6. Морфология механоактивированных частиц кремния, полученных при различных увеличениях, методом сканирующей электронной микроскопии

Рис. 7. Морфология механоактивированных частиц ультрадисперсного оксида кремния, полученных при различных увеличениях, методом сканирующей электронной микроскопии

Механоактивирование частиц различного состава и строения в высокоэнергетической установке АГО-2 приводит к образованию большого числа наноразмерных фрагментов с размером около 1 нм, которые образуют

кластерные структуры [9]. Характерный вид механоактивированных частиц кремния и оксида кремния представлен на рисунках 6 и 7.

Исходные частицы модификатора (а, б) и после термической обработки при температуре 400 °С на воздухе (в, г))

Рис. 8. Характерная морфология углеродсодержащего наполнителя шунгита (а, в) и кремнийсодержащего наполнителя природного кремня (б, г)

Рис. 9. Зависимость величины максимального термостимулированного тока I_{max} от температуры обработки дисперсных частиц кремня, шунгита

Изменение морфологии дисперсных частиц происходит и при термическом воздействии на полуфабрикаты в диапазоне температур

373 ÷ 1073 К (рис. 8), что приводит к изменению энергетического состояния этих модификаторов полимерных матриц (рис. 9).

Строение и состав компонентов нанометровой дисперсности предполагают их высокую активность в реакциях с окружающей технологической или матричной средой. Эта активность проявляется в хемосорбции кислорода с образованием оксидных соединений, формировании ориентированных структур больших геометрических размеров из газообразных и жидкофазных субстанций (в том числе олигомерных и полимерных), физико-химических и структурных трансформациях исходных наночастиц, которые приводят к формированию кластерных агрегатов и др.

Исследованные дисперсные модификаторы различного состава, строения и технологии получения обладают различной активностью, оцениваемой по интенсивности токопрохождения в различных температурных диапазонах. Поэтому при выборе модификатора для конкретного применения с целью достижения оптимального эффекта необходимо учитывать температурный диапазон его активности.

Например, при формировании триботехнических покрытий на поверхностях элементов трибосистемы, например, ротапринтных, эффективно применение частиц УПТФЭ, у которых активное зарядовое состояние сохраняется вплоть до температур 408 ÷ 433 К и обеспечивает образование устойчивой разделительной нанокпозиционной пленки в зоне фрикционного контакта благодаря возможности знакопеременного переноса фрагментов в активном состоянии.

Дисперсные геосиликатные частицы типа трепела, кремня, мраморной муки, слюды обладают выраженным энергетическим состоянием в диапазоне температур 283 ÷ 343 К, поэтому наиболее эффективны при формировании композитов холодного отверждения на базе олигомеров сшивающихся смол.

Углеродсодержащие модификаторы (продукты детонационного синтеза УДАГ, нанотрубки, шунгит) характеризуются широким температурным диапазоном активности 288 ÷ 403 К и эффективны к применению как в композитах холодного отверждения, так и в материалах, перерабатываемых с применением энергетических воздействий.

ВЫВОД

Рассмотрены предпосылки формирования особого энергетического состояния компонентов металлополимерных систем и компонентов композиционных материалов на основе высокомолекулярных матриц (полимерных, олигомерных, совмещенных). Систематизированы факторы, обуславливающие проявление особого энергетического состояния у дисперсных частиц материалов и компонентов металлополимерных систем. Показано, что факторами, определяющими наносостояние дисперсных частиц конденсированных сред являются: геометрические параметры, строение, состав, морфология поверхностного слоя, которые определяют выбор технологии формирования необходимых энергетических параметров, обеспечивающих проявление оптимального механизма модифицирующего действия.

При выборе метода активации высокодисперсных частиц, обеспечивающего оптимальное модифицирование, необходимо установление преобладающего механизма формирования переходного (граничного) слоя заданного строения и параметров деформационно-прочностных и адгезионных характеристик и безусловной реализации принципа «разумной достаточности» применительно к конкретному сочетанию материаловедческих, экологических и экономических факторов.

Наибольшую перспективу при создании функциональных композиционных материалов и их многотоннажного производства на основе высокомолекулярных матриц имеют дисперсные частицы, полученные на основе природных соединений слоистого, каркасного, цепочечного строения и волокнистых природных, синтетических и искусственных полуфабрикатов с использованием традиционных и специальных технологий, обеспечивающих образование морфологии поверхностного слоя с наноразмерными компонентами с оптимальным уровнем энергетической активности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Плескачевский, Ю. М. Этапы развития и уровни организации структуры материалов: адаптивные композиты, Ю. М. Плескачевский С. В. Шилько, С. В. Стельмах, Докл. АН Беларуси. – 1999. – Т. 43, № 5. – С.114–118.
2. Гусев, А. И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии, А. И. Гусев. – М. : Физматлит, 2005. – 416 с.

3. Рогачёв, А. А. Физико-химия полимерных покрытий, осаждаемых из активной газовой фазы, А. А. Рогачёв. – М. : Научный мир, 2014. – 287 с.
4. Красовский, А. М. Получение тонких пленок распылением полимеров в вакууме, А. М. Красовский, Е. М. Толстопятов. – Минск : Наука и техника, 1989. – 181 с.
5. Методы получения наноразмерных модификаторов функциональных машиностроительных композитов, А. А. Рыскулов [и др.], Инженерный вестник. – 2009. – №2 (28). – С. 140–144.
6. Охлопкова, А. А. Физико-химические принципы создания триботехнических материалов на основе полимеров ультрадисперсных керамик : дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01, 05.02.04., А. А. Охлопкова. – Якутск, 2000. – 269 с.
7. Сакович, Г. В. Получение композиционных кластеров взрывом и их практическое использование, Г.В. Сакович, В. М. Брыляков, В. Д. Губаревич, Журн. Всесоюзн. хим. общества им. Д. И. Менделеева. – 1996. – Т. 35. – № 5. – С. 600–602
8. Полимер-силикатные машиностроительные материалы: физико-химия, технология, применение, С. В. Авдейчик [и др.]; под ред. В. А. Струка, В. Я. Щербы. – Минск: Тэхналогія, 2007. – 431 с.
9. Наноконпозиционные машиностроительные материалы: опыт разработки и применения / С. В. Авдейчик [и др.]; под ред. В. А. Струка. – Гродно: ГрГУ, 2006. – 403 с.